

YOSHLARNING HUQUQBUZARLIK YO‘LIGA KIRIB QOLISHINI OLDINI OLISH YO‘LLALARI

Maxmatqulov Ilyos Sadulla o‘g‘li

Urgut tuman IIB JXX HPB VY va YBIG
inspektor psixologi katta leytenant

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlarning huquqbuzarlik yo‘liga kirib qolishini oldini olish masalalari yoritilgan.

***Kalit so‘zlar:** huquqbuzarlik, xavfsizlik, diniy ekstremizm, terrorizm, zo‘rovonliklar, yoshlar jinoyatlari, islohotlar, iqtidorli yoshlar, giyohvandlik, ichkilikbozlik, turli yot g‘oyalar.*

Yoshlarning huquqbuzarlik yo‘liga kirib qolishiga quyidagilarni sabab qilib ko‘rsatish mumkin. Yoshlarni foydali mehnatga jalb etish, tarbiyalash, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishga mutasaddi bo‘lgan ta‘lim muassasalari, o‘zini-o‘zi boshqarish organlari, voyaga yetmaganlar bilan ishovchi inspektorlarning kamligi, ta‘lim muassasalarida psixolog kadrlarning yetishmasligi va boshqa mas‘ul idoralarning faoliyatidagi jiddiy kamchiliklar¹. Ayrim joylarda huquqiy-tarbiyaviy ishlarning susaytirib yuborilganligi, nazoratning sustligi, ish bilan ta‘minlash kabi masalalarning qoniqarli hal etilmayotganligi yoshlar o‘rtasida turli huquqbuzarliklar va jinoyatlar sodir etish, giyohvandlik va ichkilikbozlikka berilish, turli diniy aqidaparastlik g‘oyalariga ergashish kabi salbiy holatlarni keltirib chiqarmoqda.

Bugun jinoyat ko‘chasiga kirgan o‘smir ertaga ulg‘ayadi. Tahlillarning ko‘rsatishicha, residiv jinoyatchilarning uchdan ikki qismi bolalik pallasidayoq

¹ Usmonaliev M., Karaketov Y. Kriminologiya. Toshkent, «Yangi asr avlodi». 2001 y. 281-bet.

jinoyatga qo‘l urib ulgurgan bo‘ladi. Demak, bugun voyaga yetmaganlar o‘rtasida jinoyatchilikni kamaytirmasak, ertaga umumiy jinoyatchilik ko‘payishi tayin. Yana raqamlarga murojaat etsak, Rossiyada 16–17 yoshlilarga qaraganda 14–15 yoshlilar o‘rtasida jinoyat sodir etish hollari ko‘paymoqda. Bu tashvishlanarli hol, albatta.

Yoshlarimizga bilim olishi, o‘zlariga munosib kasbni egallashi va erkin mehnat qilishlari uchun zarur shuncha shart-sharoit yaratilganligiga qaramasdan, ayrim yoshlarimiz huquqbuzarlik, ya’ni jinoyat yo‘liga kirib ketmoqdalar.

Eng xavfli tomoni shundaki, ba’zi yoshlarimiz butun insoniyatning tinchligi va xavfsizligiga tahdid soluvchi diniy ekstremizm va terrorizm kabi jinoyatlarni sodir etayotgan shaxslar ta’siriga tushib qolishidir. Bu shaxslar asosan dindorlar, ziyolilar, ilmiy xodimlar, talaba-yoshlar o‘rtasidan o‘z tarafdorlarini tanlaydilar².

Respublikamizda yangi ijtimoiy munosabatlar shakllanayotgan juda murakkab bir sharoitda g‘oyat qat’iyatlik bilan ish ko‘rishi, o‘tish davrida to‘g‘ri yo‘lni tanlay bilganligi mamlakatimizda barqarorlik saqlanishning muhim omili bo‘ldi. Ijtimoiy hayotning barcha sohalarida sog‘lom muhit yaratish uchun aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish boshlangan islohotlarni yanada chuqurlashtirish maqsadida tinimsiz izlanishlar lozim ekanligini talab qilmoqda. Ayniqsa yoshlarning turli oqimlarga tushib qolmasligi uchun barcha imkoyatlarni ishga solish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarning ma’lum qismining hayotiy faoliyati ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lmaydi va ular asosan bekorchilik yoki bo‘sh vaqtlarida jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etishi olimlarimiz tomonidan ta’kidlab o‘tilgan.

O‘smirning eng muhim xususiyatlaridan biri – mustaqil fikrlashidir. Bu esa uning aqliy faoliyatida yangi davr boshlanganini bildiradi. Ular tomonidan sodir etiladigan har qanday xatti-harakat aktlari: aksilijtimoiy xulq-atvor, moslasha olmaslik kabilar o‘tish davrining o‘ziga xos xususiyatlari sifatida namoyon bo‘ladi. Ular birinchi jinoiy

² Rajabova M. Diniy ekstremizm va terrorchilik. «Adolat» gazetasi. 2000 yil 3 noyabr soni

harakatlarini amalga oshirgunlaricha dastlab uydan so'roqsiz chiqib ketish, uyga kelmay qolish, ota-ona va kattalarning pandu nasihatlariga quloq solmaslik kabi odatlarga berilishi mumkin. Ayni shu paytda o'smirlar tarbiyasiga nihoyatda e'tiborli bo'lish talab etiladi.

O'smir nima sababdan jinoyat ko'chasiga kirib qolganini anglab yetish uchun, eng avvalo, uni qurshab olgan ijtimoiy muhit, shart-sharoit va uning o'smir shaxsiga qanday ta'sir etganligini tahlil qilish lozim. Ichki psixologik sabablar, salbiy shaxs sifatlari, ya'ni noqonuniy xulq, qat'iy hayotiy maqsadlarning mavjud emasligi, tashqi salbiy muhit va oilada tarbiyaning yaxshi emasligi unda jinoyatchilik xulqining shakllanishiga qulay imkoniyat yaratadi.

Sharq pedagogikasiga ko'ra, ta'limni tarbiyadan ajratib bo'lmaydi. O'qituvchi o'quvchiga bilim barobarida odob-axloqdan, odamiylikdan ham saboq berishi kerak. Lekin bu ota-ona zimmasidagi mas'uliyatdan aslo soqit qilmaydi. O'z mas'uliyatini unutgan ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z qaramog'idagi voyaga yetmaganlarni ta'minlash, tarbiyalash va unga ta'lim berish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan bo'yin tovlash yoki bu vazifani lozim darajada bajarmaslik holatlari afsuski, hayotda uchrab turibdi. Nazarimizda, ularning bu boradagi javobgarligini kuchaytirish masalasini ham o'ylab ko'rish vaqti kelgan.

Ammo ta'lim muassasalari ham tarbiya ishlaridan soqit qilinmaydi, albatta. Chunki, shaxs oiladan tashqaridagi ta'limning muhim qismini maktabdan oladi va bu orqali ijtimoiy hayotga kirib boradi.

Yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullanishda oila, ta'lim muassasalari bilan bir qatorda mahallaning ham o'rnini muhimdir. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev «Mana shunday murakkab sharoitda yoshlarimiz sezgir va ogoh bo'lishi, har bir masalada, avvalo Vatan manfaatlarini o'ylab ish tutishi zarur. Ilm-ma'rifat va kasb-hunarga intilish, oilani muqaddas bilish, ma'naviy poklik, kattalarga hurmat, kichiklarga shafqat, qadriyatlarimizga sadoqat kabi ezgu fazilatlar azaldan xalqimiz, millatimizning qonida bo'lib kelgan. Biz mana shunday bebaho merosimizni nafaqat asrashimiz, balki uni yanada boyitishimiz, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazishimiz kerak.

Shu o‘rinda men hurmatli ota-onalar, bobolarimiz va momolarimizni, jonkuyar ustoz va murabbiylarni, muhtaram ziyolilarimiz, keng jamoatchiligimizni bu masalaga befarq bo‘lmasdan, yoshlar tarbiyasiga qaratilgan ishlarimizni yanada kuchaytirishga da’vat etaman.

Qanchalik qiyin bo‘lmasin, biz yoshlar tarbiyasi bo‘yicha o‘zimizga xos va ta’sirchan, bugungi kunga hamohang usullarni izlab topishimiz kerak. Jondan aziz farzandlarimizni buzg‘unchi va zararli g‘oyalar, jinoyatchilik, giyohvandlik, loqaydlik, ma’naviy qashshoqlik kayfiyatidan asrashimiz zarur. Bunday salbiy holatlarni bartaraf etishda barchamiz, avvalo, siz, aziz yoshlar faol bo‘lishingiz kerak. Xalqimizning ma’naviy qudrati va boqiy an‘analarini asrab-avaylash va butun dunyoga tarannum etishga sizlar albatta qodirsiz»³ - dedi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev.

«Bugun o‘z tengdoshlariga ibrat bo‘layotgan, jamiyatdagi yangilanishlar jarayonida faol ishtirok etayotgan yoshlarimiz juda ko‘p. Lekin, hayotda o‘z o‘rnini topishga qiynalayotgan, adashgan, ko‘makka muhtojlari ham yo‘q emas. Shuning uchun yoshlar, ayniqsa, ularning uyushmagan qatlami bilan mas’ullar o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot o‘rnatishga xizmat qiladigan “Yoshlar murojaati“ elektron platformasini yaratish vazifasi topshiriladi», — dedi davlat rahbari.

Xulosa qilib aytganda, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish yoki jazo choralarini kuchaytirish bilan jinoyatchilikni butunlay bartaraf etib bo‘lmaydi. Eng muhimi yoshlarning bilim olishi, mehnat qilishi bilan bog‘liq muammolarni ijobiy hal etishi, huquqiy, pedagogik va psixologik tarbiyani kuchaytirish yo‘li bilan ko‘zlagan maqsadimizga erishishimiz mumkin.

Huqbuzarlik va jinoyat sodir etishga moyilligi yuqori va jinoyat sodir etayotganlarning aksariyatini kuzatadigan bo‘lsak yolg‘iz onalar yoki yolg‘iz otalar tomonidan tarbiya qilinayotgan voyaga yetmagan o‘smirlar tomonidan kelib chiqmoqda. Ularni tarbiyasida ota yoki onaning o‘rni yaqqol sezilib turadi. Ota va onalar tomonidan ijtimoiylashish vaqtida o‘zini o‘rnini topishi uchun kerak bo‘ladigan xulq-atvorining ijobiy omillar yo‘qligi ko‘rinadi. Shuning uchun jamiyatda oilalarni

³ Sh.Mirziyoev. O‘zbekiston yoshlari forumida so‘zlagan nutqidan, 25 dekabr 2020 yil, 18:00 siyosat.

mustahkamlash farzandlarni barkamol qilib tarbiyalash davlat va jamiyatdagi qonunlarga hurmat ruhida tariyalashimiz muhimdir.

Xalqimizning asriy an'analarini hisobga olib, «Ona va bola sog'lom bo'lsa, oila baxtli, oila baxtli bo'lsa, jamiyat mustahkam bo'ladi» degan hayotbaxsh qadriyat va olijanob g'oya jamiyatda chuqurroq anglab yetilishiga va qaror topishiga yo'naltirilgan keng chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarning darajasini yanada yuksaltirish, oilani, onalik va bolalikni muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish, jamiyatda onalarga alohida hurmat-ehtirom muhitini shakllantirish, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, oilaning mustahkam, sog'lom va ahil bo'lishida mahalliy davlat hokimiyati organlari va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish maqsadga muvofiq.

Shuning uchun hozirgi davrda yoshlarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini respublikamiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Buning natijasida mamlakatimizda barkamol avlod kamol topmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoev. O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqidan, 25 dekabr 2020 yil, 18:00 siyosat.
2. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. Toshkent; Ma'naviyat, 2008 y.
3. M. Abdullayev, E. Umarov, A. Ochildiyev, A. Yo'ldoshev, A. Abdullayev "Madaniyatshunoslik asoslari". «Turon-Iqbol» nashriyoti, Toshkent — 2006 y.
4. M.Imomnazarov "Milliy ma'naviyatimiz asoslar". O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent — 2006.
5. O.S.Qodirov. Umumiy psixologiya // O'quv qo'llanma. - Samarqand, 2022.-250 b.
6. O.S.Qodirov, Sh.N.Xotamov. Ijtimoiy psixologiya // Darslik. - Samarqand, 2023.-360 b.
7. Rajabova M. Diniy ekstremizm va terrorchilik. «Adolat» gazetasi. 2000 yil 3 noyabr soni
8. Usmonaliev M., Karaketov Y. Kriminologiya. Toshkent, «Yangi asr avlodi». 2001 y. 281-bet.
9. Adizova I. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. (XVI-XIX asr I yarmi) -Toshkent, Fan, 2006. - 240 b.
10. www.ziyouz.com kutubxonasi